

- 23 ತಿರುವರಾಟತೋಟಂಗಳು ಆಧಿಕ್ರಯವಿಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಸಲು
 24 ವವು ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀಜಯಾಭ್ಯುದಯಶ್ಚ ಅಮಿತಯ್ಯದಣ್ಣಾಯಕ
 25 ರಾಶ್ರೀಯಾಮಿತೇಶ್ವರದೇವರಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲು
 26 ಧಾರಾವೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಯಿಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬ್ರಹ್ಮವರಿಯ
 27 ವಿತ್ತಿನಾನಾಗೋತ್ರೇಭ್ಯಃ ಅಮಿತವರದಹಿಯ್ಯಕೆಚ್ಚಿ
 28 ಯಕೆಳಗೆ ವಿತ್ತಿಹಂನೇಡಕ್ಕಂಗಂಗನಗಳೆಯಲುಕಂಬ

44

ಅದೇ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ.

- 1 ಶ್ರೀ || ಪರಭವಸಂವತ್ಸರದವುಶ್ಯಸುಧಬಿದಗುಸೋವಾರ
 2 ದಲಾಅಲ್ಲಿಖನಸಹೇಬರುಬಂದು | ಪುರ್ವವಿಚರಿಸಿ | ಯಿ
 3 ಗ್ರಾಮದಭ. ಮಿನುಬಿಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು | ಯಿಸ್ತಳದಗೌಡಸೇ
 4 ನಬೋವಗಳುಸಹಬಂದು || ನಕ್ಕು ದಿಕಿಗುಕಲ್ಲುನಟುಕೊ
 5 ಬರು || ಯಿದಕ್ಕೆ ಆರು ಪಕ್ಷ ಪರಪಕ್ಷವಾಡಿದರೆ
 6 ದೇವಲೋಕಕೆಹೊರತ್ತು

45

ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಕ್ಷಿಣಕಡೆ ನೆಟ್ಟಿರುವ ಒನೇ ಕಲ್ಲು.

ಪ್ರಮಾಣ 10' x 3' 6''.

- 1 ಜಯತಿಶಿವಶಾಸನಂಭೂಚರಣೀಚರದಿವಿಜರಾಜ ಮಕುಟಾರೂಡಂ ಧರ್ಮಪ್ರಸಾದವರ್ಧಿ ತಲಕ್ಷ್ಮೀನಿತ್ಯಪ್ರದಾಯಕಂ
 ಜಗತಿ ||
 2 ಶ್ರೀಮತ್ಸೇನಾಧಿನಾಥೋತ್ತಮನನಮಿತನಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೇತಾರಾಸೋಮಂ ನಿಲ್ವಂನೆಗಂನಾರದಮಸ್ಯಣರಸವ್ಯಕ್ತಗೀ
 ತಾಮೃತಂ
 3 ಗೌರೀಮುಗ್ಧಸ್ನಿಗ್ಧಮನ್ದಸ್ಮಿತಮಧುರಕಟಾಕ್ಷಾಮೃತಂ ದೇವರಾಜಪ್ರೇಮಸ್ತುತ್ಯಾದಿಸದ್ವಾಗಮೃತನಮೃತ ನಾಥಂತ್ರಿ
 ಳೋಕೈಕನಾಥಂ || ಸಿರಿಯ
 4 ಲರ್ಗಣ್ಣು ಬೆಳ್ಳಿಗಳಿ ನಿಂಪುಡಿವಂಬುಜನಾಭನೀಶನಂತಿರೆಗಿರಿಜಾಕಟಾಕ್ಷರಾಚಿಗಳ್ಳುದಿದೀಶನುಮಬ್ಬನಾಭನಂತಿರೆಜನಸಂಸ್ತ
 ವಂತಮಗೆಪಲ್ಲಟಮಪ್ಪಿನವೊಪ್ಪಿತೋಱುವಾಹರಿಹರದೇವರೊಲ್ದಮಿತನಂಪರಿರಕ್ಷಿ
 5 ಸುತಿಕ್ಕೇಸಂತತಂ || ವಿನತಕ್ಷತ್ರಿಯಪುತ್ರಸಂತತಿನವೀನೋತ್ತಂಸಮಂರಾಜಶಾಸನಮಂಮಸ್ತಕಪೀಠದೋಳ್ಳಳಿಯನಾ
 ಲ್ಕುಂದಿಕ್ಕೇನೊಳ್ಸೇಮಶಾಸನಮಪ್ಪಂತುದಯಾಚಳಾದಿಕುಧರಂ
 6 ಬಲ್ಲಾಳದೇವಂಗೆಮೇದಿನಿಯಂಸಾಧಿಸಿಕೊಟ್ಟುಶೌರ್ಯ್ಯಮಮಿತಂಗಳ್ಳುಂಪೆಱಿಂಗಳ್ಳುಮೆ || ಗದ್ಯ || ಆನಿಶ್ಯಂಕಪ್ರತಾ
 ಪಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ಯಯಾವತಾರಮದೆಂತೆಂದೊಡಮೃತದಮೃತಕರನಕ
 7 ಮಳಿಯಕೌಸ್ತುಭದಪಾರಿಜಾತದೈರಾವತದುಚ್ಚೈಶ್ರವದಚ್ಚರಸಯರ ಸಂಭೂತಿಯಿಂಬ್ಯಾತಿಗಾಕರವಾದಪೀಯೂಷರ
 ತ್ನಾಕರದನಡುವೆ || ವೃ || ಸಿರಿಯಂಕೌಸ್ತುಭರತ್ನಮಂಹರಿಯ

- 8ನುತಾಶಂಖಮಂಚಕ್ರಮಂಭರದಿಂಪೇಬಿಬಹಿತದಂತಿರೆಸದಿದ್ದಂಶೇಷನಾಕ್ಷೀರಸಾಗರದೊಳ್ದೇವನನಾಭಿವದ್ಯದಮೃ
ಣಾಳಂಕೂವಕಂಬಬೊಲಚ್ಚೆರಿಯಾಗಿದ್ದುಕಣ್ಣುಧಾರನವೊಲಿದ್ದಂಪುಟ್ಟಪದ್ಮೋದ್ಯವಂ || ಪರಮಬ್ರ
ಹ್ಮನಚಿತ್ತದೊಳಮಾನಿಗಳೇಬಿಬ್ಬುಪ್ಪುಟ್ಟದತ್ತನುನೀಶ್ಯರರೊಳಪೆಂಪೆಸವತ್ತಿಪದ್ಮದಲರೊಳಪದ್ಮೋದರಂಪದ್ಮವಿ
ಷ್ವರನಂಪುಟ್ಟಸಿತಕ್ಕಮಚ್ಚೆರಿಪವೋಲ್ಕಣ್ಣೆಯಿಂದಂಸುಧಾಕರನಂಪುಟ್ಟಸಿದಂ
- 10ಪವಿತ್ರಮುದಯಸ್ಥಾನಮಹಾಭಾಗದೊಳ || ಯಿಂದುವಿಳೋಚನೋತ್ಸವದಿನಿಂದಮನೋಜಸಹಾಯವೃತ್ತಿಯಿಂ
ದಿಂದುಕಳಾಳಿಯಿಂಮೆಟವನಂದುನೃಸಿಂಹನೃಪಾಳಸೂನು
- 11ತಾನಿಂದುವಿಳೋಚನೋತ್ಸವದಿನಿಂದಮನೋಜಸಹಾಯವೃತ್ತಿಯಿಂದಿಂದುಕಳಾಳಿಯಿಂಮೆಟವೃತ್ತಿದ್ಧಪನಿಂದುಕುಳಪ್ರ
ದೀಪಕಂ || ಕ || ಅರಾಜನವೃತ್ರಂಮದವಾರಣವಿದ್ಯಾವಿಳಾ
- 12ಸದಿಂಬುಧನಂಬಂಧಾರಿಣಿಯೊಳನೆಗಬ್ಬಂದ್ವಿರದಾರೋಹಕಚಕ್ರವತ್ತಿಬಲ್ಲಾಳನವೊಲ್ || ಆತನಮಗಂಪುರೂರವನಾ
ತಂಗಂದೇವಲೋಕದೂರ್ವಸಿಗಂವಿಖ್ಯಾತನುದಯಿಸಿದನು ಪವಾತಿತಬ
- 13ಳಕ್ಕುಯುವಾಯುವೆಂಬನೃಪೇಂದ್ರಂ || ಅವನಮಗಂನಹುಷಂಮತ್ತವನತನೂಜಂಯಯಾತಿತದ್ವಿದರಾವ್ವಿಧವರಾ
ಗೆಬಳಕೆಪಲರಾದ್ಭವಿಸಿರಾಸೋಮಮಕದೊಳಯದುಮೆಂಬಂ ||
- 14ಆಯಸಾದಗ್ರತಮಿಗನೆಗಪ್ಪಾಯದುವಿಯಾದವಾಭಿಧಾನಸೋವೂವ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ರೂಡಿವಡೆದತ್ತಾಯಾದವರೊಳಗೆನೆಗ
ಬ್ಬನಸಹಾಯಬಳಂ || ವೃ || ಸಳನೆಂಬಂಕಕಪ್ರಸಿದ್ಧ
- 15ಪುರದೊಳವಾಸನಿಕ್ಕಾದೇವಿಯಂತಳೆದಾರಾಧಿಸುವಾಗಳುತ್ತರಳನೆತ್ತಂಘೋರವಕ್ಕೆಂವಿಕ್ಕಂಬಳಗಾತ್ರಂಪುಲಿಪಾಯ
ಕಂಡುಮಾನಿನಾಧಂಕುಂಚಮಂಕೊಟ್ಟುಪೊಯ್ಸಳವಂದಂಬಟಿಕಾ
- 16ಯುಪೊಯ್ಸಳವೆಸರ್ತಾಯಾದವೋರ್ವಿಳಶರೊಳು || ಕ || ಅಲಗಿಂಸಿಂಗಮನಿಡಿದನಕಲಿತನಮಂನಗುವತೆಟದೆಮೆಟ
ವುದುಸೆಳೆಯಿಂಪುಲಿಪೊಯ್ಸಳುಕುಟುಪುಪೊಯ್ಸಳಕುಲ
- 17ತಲಕಸಮತ್ತಗಜದಟಕೆಯದೊಳಗರ್ || ಮತ್ತೇಚ್ಚ || ಅನಿತೊಂದುಂನತಿವೆತ್ತಪೊಯ್ಸಳಕುಳಂಪೂರ್ವಾದ್ರಿಯಂಪೋ
ವ್ವಿನಂವಿನಯಾದಿತ್ಯನೃಪಾಳನುದ್ಭವಿಸಿದಂಭೂಲೋಕಾದಿತ್ಯನೆಂಬನೆಗಂಕಲ್ಕಲೆ
- 18ಕೂಡೆಕಣ್ಣೆಕವಿದತ್ತನ್ಯಾವನೀಶ್ವರ್ಗೋಪ್ಪನಕಯ್ಯಂಡುದಲಕ್ಕೆಯಂಕುವಳಿಯಂಮತ್ತಾತನಿಂಕೌತುಕಂ || ಕೆಳೆನ
ಡೆಯಿಂಕಳಹಂಸಗೆಕೆಳೆನುಡಿಯಿಂಕೋಳಿಕ್ಕೇಸೋಗೇಮುಡಿಯಿಂಕೆ
- 19ಳೆಕೆಳೆಯಬ್ಬರಸಿಯೆತಕ್ಕುಳವಧುವಾದಳತದೀಯಸುತನೆಹಿಯಂಗಂ || ವೃ || ನೆಟವಿಂದಂವೈರಿಬೃಂದಂಕವಿವುದುಮನಿ
ತೊಂದಂರಣೋತ್ಸವದಿಂದಂತೆದೊಟ್ಟಲ್ಸೀಳ್ವಮೆಟ್ಟಲ್ಯಮು
- 20ಪುಗಿರದಟ್ಟಲ್ಚಲಂಮುಟ್ಟುಕಟ್ಟಲ್ನೆಹಿದೆತ್ತಂಕಯ್ಯವೊತ್ತಂವಸುಧೆಯೊಳಗೆವತ್ತಂಜಸಂಬೆತ್ತನಾಸಂದೆಹಿಯಂ
ಗಂವೀರಗಂಗಂರಿಪುತಿಮಿರಪತಂಗಂಜಯಶ್ರೀಭುಜಂಗಂ || ಚಲದೆ
- 21ಹಿಯಂಗೆಚಂಗಡಹಿಯಂಗೆಚಕ್ಕುಹಿಯಂಗೆವಿಕ್ಕದೋರ್ವಲದೆಹಿಯಂಗೆವೀರದೆಹಿಯಂಗೆಕುಲೋನತಿತನ್ನೊಳೊ
ಪ್ಪುವೇಚಲೆಯಹಿಯಂಗೆಕೀತ್ತಿಯೆಹಿಯಂಗೆಹಿಯಂಗನೃ
- 22ಪಂಗೆನಂದನಂಜಲಧಿಪೀತಭೂವಳಯವದ್ಧನನಂಕದವಿಷ್ಣುವದ್ಧನಂ || ಕ || ಬಲ್ಲಾಳನತಂಮಂಗೆಂಬಲ್ಲಾಳ್ತನಮೆ
ರವೆತೇಜಮೆಂಬುದಪೆಹಿಗಿಂನಿಲ್ಲದಯಾದಿತ್ಯಮಹೀವಲ್ಲಭನಣ್ಣಂಗೆವಿ
- 23ಷ್ಣುಗಲ್ಲದೆಜಗದೊಳ || ವ || ಆಪರಮವೂಷೇಶ್ಯರಸಮಯಾಧಾರನುಂಮಪರರಾದ್ರಾವತಾರನುಂಮೇಕಾಂಗವೀರನುಂಮೆ
ನಿಸನೆಗಟ್ಟುಬಲ್ಲಾಳದೇವನಬಲ್ಲಾಳ್ತನಮಂಪೆಟ್ಟಿಡೆ || ವೃ || ಕಾಳೆ
- 24ಗದೊಳ್ತಂಗಡಿದುಮುಂದಣಧಟ್ಟನವುಂಕಿಪಾಯೊಡಾವೂಳವಚಕ್ರವತ್ತಿಜಗದೇವನೆತನಮದಾಂಧಸಿಂಧುರಂಕೀಡೆ
ಪೂತುರಾವುತೆನಿರಾವುತನಲ್ಲೆನಿಡಿಚ್ಚಿವೀರಬಲ್ಲಾಳನೆನೆಂದುಮೆ

- 25 ಬಿಟ್ಟಿವಿದಾಳನವಚ್ಚೆ ರಿಯಾಯುಧಾತ್ರಿಯೋಳ್ || ವೃ || ಬಿಟ್ಟಿಗನಾಪವಾಂಗಣಕೆಚೆಟ್ಟಿಗನೆತ್ತಿ ದೊಡತ್ತ ಕಂಚಿಬೆಂ
 ಗೊಟ್ಟುದುಕೊಂಗ. ಕೂಡನೆಲೆವಿಟ್ಟುದು ವಿಕ್ಕಿ ವಿರಾಟ ಕೋಟೆ ಕೂಗಿಟ್ಟು ದು
- 26 ಕೋಯತೂರ್ಕೆ ದಟೆಕೆಟ್ಟು ದುರೂಡಿಯ ಚಕ್ರಗೊಟ್ಟು ಮಿಂಚಿಟ್ಟು ದು. ಕಯ್ದು ವಿಕ್ಕಿ ಕಡಲೊಳ್ಳು ಡಲಿಟ್ಟು ದು ಸಪ್ತಕೊಂ
 ಕಣಂ || ಮುನಿದಾಂತೊಡ್ಡಿ ದಚಾತುರಂಗಬಳಮಂ ಕಣ್ಣುಟ್ಟಿ ನೋಳೊಡ್ಡಿ ತೊ
- 27 ಟ್ಟಿನೆತಾಂಕಂಡೊಡೆಹುಬಬಾವುಪ್ಪು ಟ್ಟಿಕೆಂಬಲೂಳಿಯಂ ಕರ್ಕನೆರ್ಕನೆ ಬೇರ್ಕೆಯ್ದು ಟ್ಟಿನೆಟ್ಟು ಸಪ್ತನಳವಿಂತೆಂದೆ
 ತ್ತಿ ಬೊಟ್ಟುಟ್ಟು ವಾಣ್ಣನೆವಾಣಂ ವಿಳಯಾನು ಕಂಗೆಕುಡುಗಂಕೈ
- 28 ಫುಟ್ಟಿಗಂಚಿಟ್ಟಿಗಂ || ಧಾರದೊಳು ವಿಷ್ಣು ನೃಪಂಗೆದಿಗ್ವಿಜಯ ದುದೋಗಂಬರಂನಿಲ್ವ ಭೂವರಗಾರಾ ನೃಪರಾಮನೆತ್ತು
 ವುದು ಬೇಪೊಂದರ್ಕ್ಕ ದೇರ್ಕೇನು ತುಳುಪು ದುಷ್ಕೇದು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭವಿರಲೆಂ
- 29 ಮುತ್ತಂಗೆದೇನಾಲಯೋತ್ಕ ರಮಂವೂಡಿಸಲೆಂದು ಸಂದವರರಾಪ್ಪಂಗಳ್ಗೆ ತಾನೆತ್ತುವಂ || ಕತವ ಖನಳ್ಳೆ ನೂಡುವಮ
 ಖಗಳವೇರುಗಳೆಂದ. ತಾರಕಪ್ರತತಿಗಳಾರಯಲ್ಪಡವದೇಕು
- 30 ಳಂಗಳವರ್ಧಿಗತ್ತೆ ಹಪ್ಪುತಿವೊಲಗೆಟ್ಟು ನಿಟ್ಟು ಪ ತಟ. ಕಚ್ಚುಂಗೆ ಪರ್ವೆಯಿಂದ ಮೂರ್ಜಿ ತವೆ. ನಿಪ ಗ್ರಹಾರಮವು
 ವಿಷ್ಣು ನೃಪಂಗಳಕನಿತ್ತದತ್ತಿಗಳ್ || ಕ || ದೇವಿವೆ ಕರೆಸವಲ
- 31 ಕುವಾದೇವಿಗವಾ ವಿಷ್ಣು ವರ್ಧನಂಗೆಂತನಯಂ ಶ್ರೀವಿಜಯನಾರಸಿಂಹವ ಹೀವೆಲ್ಲಭನನನವೀರನು ಪವಾತಿರತಂ || ವೃ ||
 ಕೆಂಟೆತ್ತಳ್ಳು ತು ಬಳ್ಳು ತ್ತಗಿದ. ದ. ಗಿದುದ ಸ್ಮದ್ಭಳಂನಿಲ್ಲದಿಂನೀಪದಮೊ
- 32 ಳೈಕೊಳ್ಳಿನೆಂದೊಡ್ಡಿ ದಿರೊಳೊದವಿನಿಸ್ಪಾಣಮಂತಾನೆ ಸೂಳೈಸಿದನೆತ್ತಲ್ಪೈ ಪುವಾಣ್ಣಾ ಮ್ಮಲೆದೊಡೆತಲೆಗೊಂಡತ್ತಿ
 ದ. ತಂಗೆಭದ್ರಾನದಿಯಂ ಪಾಂಡ್ರಾವನೀಭೃದ್ಭಳದಪೆಣಗಳ್ಳುಕ
- 33 ಟ್ಟಿದಂನಾರಸಿಂಹಂ || ನರಸಿಂಹಂನರಸಿಂಹನಂತೆ ಮುನಿಸಿಂವಾಪ್ರಾಂತವೀರಾರಿಭೂಪರನಣ್ಣುಟ್ಟಿ ನೋಳಂತುಕಂಡೊಡೆಬ
 ಟಿಕ್ಕಂಮಂವು ವೋಡ್ಡಿ ಕ್ಕಿ ಪೇರುರಮಂದೊಕ್ಕೆ ನೆಕುತ್ತಿ ಚಕ್ಕೆನೆ
- 34 ಭುಜದ್ವಂದ್ಯಂಗಳೆಂದೆತ್ತಿ ಬಲ್ಲು ರುಳಂಕೋದೇಳಲಿಕ್ಕಿ ಬೀರಸಿರಿಗೆತ್ತಂ ತೋರಣಂಗಳ್ಳುನೆ || ನಗೆವೋಗವೆಂಬಚೆಂದ್ರ ಮನನ
 ಪ್ಪಿದಕ್ಕೈರವಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಂಬಿನಂಸೊಗಯಿ ಪಚ್ಚೆಲ್ಲಗಣ್ ಚೆಬುಕಮಂ
- 35 ಪರಿಚುಂಬಿ ಕುವಂತೆ ಬಿಂಕದಿಂನೆಗದಫು ಕಸ್ತನಂ ಸುಟಿ ಗುರುಳ್ಳು ತೋಳ್ಳು ಕೋಕಿಳಸ್ವನಂಗೆಯುಗೆ ಕೂಡೆನೋಲಿಸುವ
 ಳೇಚಲದೇನಿನ್ಯ ಸಿಂಹದೇವನಂ || ಕ || ಪಟ್ಟವಾಹಾದೇವಿಗವಾಕ
- 36 ಟ್ಟಣಕವಕಲಿಯೆನಿಪ್ಪ ನರಸಿಂಹಂಗೆಂಪುಟ್ಟಿದನಾಕವಜಯದೊಡವುಟ್ಟು ವಿನರಾಯಮನ್ಮಧಂಬಲ್ಲಾಳಂ || ಧರೆಯಂತಾ
 ಟ್ಟಿ ಸಶೇಷನುಂ ಕಮತನುಂದಿಗ್ಧಂತಿಸನಾನಮುಂನೆರೆದೇಕಾಂಗ
- 37 ದಿನಾಂತವೋಲ್ ಭುಜಗರಾಜದ್ರಾಪ್ಪಿಮಂಕೂರ್ಮಖರ್ಪುರಕೂಟೋಚ್ಚೈ ತಾಂಕಮಾದಿ ಗಿಭಹಸ್ತಸ್ಥೂಳವಾಂತತ್ತಿಳಾಭ
 ರಮಂರಕ್ಷಣದಕ್ಷದಕ್ಷಿಣಭುಜಂಬಲ್ಲಾಳಭೂಪಾಲನಾ || ಮುನಿ
- 38 ಸಿಂದಂತೋಳಬಾಳಂಜಡಿವನಡೆಯೆ ಸೂಳಯ್ಯು ಸೂಳಯ್ಸಿನೂಂಕೆಂಬನಿತಕ್ಕಾಂಪಂನರಾರೋಮದುಹುಸಿಹುಸಿವಾಣೆ
 ತ್ತಮುಂರಾಯ್ತು ಸಿಂಹಾಸನಮತ್ತಲ್ಪಾದ್ವಿಮು
- 39 ಟ್ಟುಟ್ಟಿದಪದನಳಗಿಟ್ಟುಳ್ಳೆ ಕೊಟ್ಟೋಲಿಗೀಮೇದಿನಿಸಾಧ್ಯಂ ಬಾಪ್ಪಿವೆಂರಾಯರೊಳತಿಬಳನೋವೀರಬಲ್ಲಾಳದೇವಂ || ಕ
 ದನವೊಚ್ಚೆಂಡಭೂಮಂಡಳಪತಿಗಳಬೇರ್ವೆಗ್ಗೆ ಬೆನೀರಹೊಯ್ಯಾದುದು
- 40 ಕಾಯ್ಪಿಂಬಾಳನಿಸ್ಸಂಗರನಮಯ ದೊಳಂತಂತವಷ್ಟಂಭದಿಂತೂಗಿದಬಾಳ್ಯಾಳ್ವತ್ತ ಬಾಪ್ಪಿಗ್ಗೆ ಡದಬಿರುದರಂತೂಗಿತು
 ತ್ತಿಟ್ಟು ದೆಂತಾಳ್ವದನೋವಿಕಾನ್ತಮಂಯಾದವಕುಳ
- 41 ತಿಳಕಂವೀರಬಲ್ಲಾಳದೇವಂ || ಕುಂಡಾಳಂಮದವುಳ್ಳು ಚೋಳನಳವಿಂದಾಸಿಂಹಳಂಸಿಂಹವುದ್ದಂಡಂನೇವುಣನಾವಗಂಸರಭ
 ವಿನ್ವೀನೂವರುಂರಾಯರಂತೆಂಡಂಮುಂ

- 42 ದವೋಳಾಳೆವೊಯ್ಯು ದಿರನಾರೇರ್ಪೇಳ್ವೆ ಪೊರಾಯಭೇರಾಂಡಂರಾಯರಚಕ್ರವರ್ತಿರಣದೊಳ್ಬಲ್ಲಾಳಭೂಪಾಳಕಂ || ಉ
ರಿಯಂತಂ ತಟ್ಟಿಯಿಂಕುಟ್ಟುರಿಸನೆಗೆಯೆನೆತ್ತಮರ್ಹೀ
- 43 ಚಕ್ರದೋಳ್ಳಗ್ಗಿ ಕೆಂತಂತೆತ್ತಲಾಂ ಪಂದಲೆವಡಲಿಡೆದಂಧಂಧಗಿಲ್ಬುಭುರ್ಗಿಲ್ಫುಂಫುಲೆಂದೇನಳ್ವತೋಸೇವ್ರಣಬಳವನ
ಮಂವೀರಬಲ್ಲಾಳಕೋವೊದ್ಧುರವೋಗ್ರಾನಳಂಶಾತ್ರವನೃಪತಿ
- 44 ವೃಗಬ್ರಾತಮಳ್ಳಾಡುವಂನಂ || ಮುಃದುಕಡಂಗಿಸೋರ್ವಭಟಕೋಟೆಗೆನಾಧ್ವಿತರಂಗದನ್ನೆಸಂಗಳಸುವವಾಜಿಃಜಿಗೇ
ದಿಶಾಪ್ರಸರಂಕವಿವಂತೆನೂಂಕಲೌವ್ಯಳಸುವಗಂಧಸಿ
- 45 ನ್ನುರಫುಟಾಃಗೆದಕ್ಷಿಣಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಂಡಳವಿಯೊಳಾದ್ದು ಬೊಬ್ಬಿಡಿದುನೂಂಕಿದನಗ್ಗದಪಟ್ಟದಾನೆಯಂ || ಛಂದೆರಡ
ಟ್ಟಿಕೋಡಮೊನೆಯೊಳ್ಳರುಗುತ್ತಿರೆಬಲ್ವಿಣಮರಳೊಂದೆರಡಗ್ರ
- 46 ಹಸ್ತದೊಳಗುವ್ಯಸಮೋದಿದತಾಳವಟ್ಟದೊಳ್ಬಂದಪೆಣವೆಡವ ಗಳಿಕಣ್ಣೆ ಸೆಗುಂಜವನೇಡಿದೊಂದುಜಕ್ಕಂದೊಳದಂ
ತೆಸೇವ್ರಣಫುರಟ್ಟನವೀರವಿಳಾಸಸಿಂಧುರಂ || ಅರಸುಗಳೆಂದೆರಪ್ಪಾಳ
- 47 ಯಾಲೊಳೊಂದೆರಡಳ್ಳವಕೋಟೆಯೊಳ್ಳೆ ರಂಬೆರಸಿಟಿಸಾಳ್ಳನಕ್ಕೆ ನಿತನಿಕ್ಕರವಲ್ತನಹಾಯಕೂರನಾಂತರನಿಡಿದಟ್ಟಿಯಾಡಿ
ಸಿದತೋಬ್ಬಿಲದಿನಡೆಗೋಟೆಗೊಂಡಸಂಗರವೆಣಿಸಲ್ಕಳುಂಮದನಾ
- 48 ವ್ರದ ವಾವ್ರದನೇನಬಣ್ಣಿಪೆಂ || ಕ || ಆರೆಣೆ ಯಂಬೆನಳುಂಬದವೀರಮವೀಜಗಮನಾವಗಂಸುತ್ತಿದವುಂನೀರೆಂಬುದುಬಿರಾದಿ
ನಬೆಳ್ಳಾರೆಸಿದುದದಟರಾಯಕೋಳಾಹಳನಂ || ಗದ್ಯ ||
- 49 ಸ್ಯಸ್ತಿಸಮಸ್ತಭವೆ ವಾಶ್ರಯಂ ಶ್ರೀಪ್ರಿಧ್ವಿನಲ್ಲಭವಹಾರಾಜಃಧಿರಾಜಪರಮೇಶ್ವರಂದ್ವಾರಾವತೀವ್ರವರಾಧೀಶ್ವರನುಂ
ಯಾದವಕುಳಾಂಬರದ್ಯುಮಣಿಸಮ್ಯಕ್ತ್ವಚೂಡಾ
- 50 ವಣಿಸುಲೆರಾಜರಾಜನತುಳತೆರತೇಜಮಲಮರೊಳ್ಳೆಂಡಂಕದನಪ್ರಚಂಡನಸಹಾಯಕೂರನೇಕಾಂಗವೀರಂಕನಿವಾರಸಿಧ್ಧಿ
ಕರಣಾಗತವಾಧ್ವಿಗಿರಿದುಗ್ಗವಲ್ಲಂರಾಯಸಿರಸೆ
- 51 ಲ್ಲಚಲದಂಕರಾಮಂಬಿರದಂಕಭೀಮಂನಿಕ್ಕಂಕಪ್ರತಾಪ ಚಕ್ರವರ್ತಿಹೊಯ್ಯುಳಶ್ರೀವೀರಬಲ್ಲಾಳದೇವರಾದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹಶಿ
ಷ್ಟಪ್ರತಿಪಾಳನಾರ್ಥಮುತ್ತರದಿಗ್ವಿಜಯಪ್ರಸಂಗದಿಂ
- 52 ಬಂದುವಿಜಯಸಮುದ್ರಾಪರನಾಮಧೇಯಮಪ್ಪಹಳ್ಳವೂರನೆಲೆವೀಡಿನೊಳುಸುಕಸಂಕಥಾವಿನೋದದಿಂಪೃಥ್ವೀರಾಜ್ಯಂಗೇ
ಯುತ್ತಮಿರೆ || ಕ || ತತ್ಪದನಖರಮಯೂ
- 53 ಬುಕತ್ವಪ್ಪಿತರಾಗರುಚಿರವಲ್ಲವಿತದಯೋದ್ಯತ್ಪೂರ್ಣಘಟತುಧಮುಷತ್ಪೂಜ್ಯನವೀನಪಾರಿಜಾತಂಖ್ಯಾತಂ || ಸ್ವ
ಸಿಶ್ರೀಮದಗಣ್ಯಪುಣ್ಯಸೃಪಗೇಹಂಗಂಡಭೇರಂಡತಂ
- 54 ತ್ರಸೋನಗ್ರಣಿಯಾದವೇಶ್ವರಸಭಾರತ್ನ ಪ್ರದೀಪಂಜಗತ್ಪ್ರಸ್ತುತ್ಯಾಕೃತಿಮಂತ್ರಿಮಂಡಳಕದಂಡಾಧೀಶತತ್ತನ್ಮಹಾ
ನಿಸ್ತಾರ್ಯಕಶರಣ್ಯರೂಪನವಿತಂಗಂಭೀರರತ್ನಾಕರಂ ||
- 55 ವ || ಆದಂಡನಾಥಚೂಡಾವಣಿಯನ್ವಯವತಾರವೆಂತೆಂದೊಡೆ || ವೃ || ಅತಿಶಯವಾಯ್ದಾನಗುಣಮಿಟ್ಟಳ
ವಾಯುಭಿವಾನದೇಳ್ಳೆ ಸಂತತಮೆನೆದತ್ತಬಂಧುಜನನಂ
- 56 ಗತಿಪೆಂಪಳವಟ್ಟುದೂರ್ಜಿತಾಕೃತಿದೂರವೆತ್ತುದಾಶ್ರಯಗುಣಂ ಪೆಸರ್ವೆತ್ತುದುಸತ್ಯಮೆಂಬಿನಂ ಚತುರಜನಂಚತುರ್ದ
ಕುಳದೀಪಕನೆಂಬುದುಚಟ್ಟಿಸಟ್ಟಿಯಂ || ಕ || ಪತಿಹಿ
- 57 ತಗುಣದಿಂದಮರಾಂಧತಿಗೆಣೆ ಸಾಭಾಗ್ಯದೇಳ್ಳಿಯಿಂದಗ್ಗದಪಾವರ್ವತಿಗೆ ದೊರಚೆಟ್ಟನೆಟ್ಟಿಯ ಸತಿಭೂಭುವನಕ್ಕೆಜಕ್ಕೆ
ಯಕ್ಕನೆಗಳ್ಳಳು || ವೃ || ಪುರುಷನಮೇರುಚೆಟ್ಟಮರಸಂಗೆ
- 58 ಕಳೋನತಿ ಪುಟ್ಟುಪುಟ್ಟಿದಂಕರಿಯಮನೆಟ್ಟಿಲೋಕದೊಳಗಂಗಳಭವಂ ಗಣೆರೂಪಿನಿಂ ಕಳುಪುಣತೆಯಿಂ ಚತುರ್ಮೂರ್
ಖನೊಳೋರೆಗೆವೈಭವದೇಳ್ಳಿಯಿಂಪುರಂದರನನವ

- 59ನವತ್ಥದೊದವಿಂಧನದಂಗನುಸಾರಿಯೆಂಬಿನಂ || ಕ || ಹರಿಯಮಸೆಟ್ಟಿಯಕ.ಳವಧುಚರಿತ್ರವತಿವುತ್ರವತಿಕಳಾವತಿ
ಲೋಕೋತ್ತರವಾನವತಿಸರಸ್ವತಿಗುರಿಯೆಂಬನು
- 60ಗ್ನಿಯಕ್ಕಂನೆಗಲ್ಪಳು || ರಸಮಿಪ್ಪುದುಕೆರತಳದೊಳುರಸಾಯನಂನುಡಿಯೊಳಪ್ಪುದೀಕ್ಷಣದೊಳುಸೊಂಪೆಸೆವವ್ಯತ
ಮಿಪ್ಪುದನೆಸಂತೊಸದಿಸುಗ್ಗವೈತಣಿವುಪ್ಪರಿಜನಮಂ ||
- 61ವ್ಯ || ಹರಿಯಮಸೆಟ್ಟಿಗಂನೆಗಲ್ಪಿಸುಗ್ಗಲೆಗಂಸುತನಾದನಲೆಬೇಟ್ಟುರನಿಧಿಬಂಧುಸಂಕುಳದಭೀಷ್ವಪಳಂಪರಿವಾರದು
ತ್ಸವಂಪರಹಿತವಾಶ್ರಯಂಪರಮಧನ್ಯುದ
- 62ಮೆಯ್ಪುರಿಸತ್ಯದುತ್ತರೋತ್ತರದಶೆಸತ್ಯದಾಯತನವ.ಪ್ಪಮ್ಯತೇಶ್ವರದಂಡನಾಯಕಂ || ಜಡರಂಜಾತಿವಿಹೀನರಂವಿಕಳ
ರಂನಾಣೊಕ್ಕರಂಮಿಕ್ಕರಂಪಡೆದಾದೋಷನಿವಾರಣ
- 63ಕ್ಕವ್ಯತದಂಡಾಧೀಶನಂಪುಣ್ಯದಿಂಪಡೆದಂಪದ್ಮಜನಲ್ಲವಂದುನೆಗಟ್ಟೀಗಾಂಭೀರ್ಯ್ಯವಿಾಧೈರ್ಯ್ಯ ಮಿಕ್ಕುಡ:ವಾಪ್ಪೀ
ಕಡನೆಪ್ಪುಭೂಭ.ವಸವೊಳುಪೇಳಂಸ್ಯಸಾಮಾನ್ಯಮೇ || ಅಮಿತಂದಂಡೇಶರತ್ನಂ
- 64ಪ್ರಭುದಿಟಕೆಕೆಲದರ್ಥರದಿಂಪರ್ವತಂರಮ್ಯವೆನಿಸ್ಪಂ ತಿಸ್ಪರಾಯೊಳಪುಗೆಪುರುಳಿಲ್ಲಂನರೋಸಾದಿಯೆ.ಯಾ.ದ್ಧ
ಮುಖಂತಳ್ಳಲ್ಲಿ ಕೂರಾಳಧನುಲಮೆಗಂದಲ್ಲಿನಾಡಾನಿನಮ್ಪೋ
- 65ದ್ಯಮರೆಂತಂದಲ್ಲಿನಂಟಂವಿಷವ.ಸವ:ಯವಾದಲ್ಲಿತ.ನೇಕವಾಕ್ಯಂ || ಸುತಿಯ.ಲಕ್ಕಾದಮುಂನೆಸೂರ್ಯ್ಯನು:ದಯ.ಂಗೆ
ಯ್ಯಂನಮನ್ನಿನ್ಮುಮಿಂಬುಳುಗಳೆಮಿಕ್ಕನದಂಡನಾಧರಬರ್ಕ್ಕು
- 66ರ್ಯ್ಯಕ್ಕೆಖಳ್ಳಕ್ಕೆದೇಂಗಲವಲ್ಸಲ್ಲದೆಸಲ್ಯದಿಂತಮಿತದಂಡಾಧೀಶನಂ ಕಾಣ್ಯುದುಂಬಚಿಕವ್ಯಂತ್ರಿಗಳಾಸ್ಸಮಗ್ರರೆ
ಣಿಸೂಬಲ್ಲಾಳನಾಸ್ಥಾನದೊಳ್ || ಗುರಿಯುಂಟೇಪೆಚರ್ಗಿತ್ತುತೋಳುವು
- 67ದುಬಲ್ಯುಂಟೇಮನಂಮೆಚ್ಚೆ ದಾಂತರನುಗ್ರಾಜಿಯೊಕ್ಕೆ ತೋಳುವುದುತಾನುಂಡುಟ್ಟುಚಿವೈಂದುಕೊಂಡಿರೆವಾಣೆಂತ
ಯಬಲ್ಪದಾವಗುರಿಯೆಂದಾತ್ತಣ್ಮಿಕೂರ್ತಿತ್ತುಮಚ್ಚೆರಿಪಂಗರ್ತ್ತಿಸು
- 68ವೆಂಗೆಸಲ್ಯನಮಿತಂದಂಡೇಶದಿಕ್ಕಂಜರಂ || ಕಡುವಲ್ಪಿಂಭೀವ.ನೆಂಬನೆಗಲ್ಪನೆಳೆಯೊಳಂದಾತನಿಂದೀತನನ್ನೊನುಡಿ
ಯಿಂದರಾಮನೆಂಬನೆಗಲ್ಪನೆಳೆಯೊಳಂದಾತನಿಂದೀತನಾಗ್ಗಂಕ:ಡುವಾಪ್ಪೀಕೇಶ್ವನೆಂಬನೆಗ
- 69ಲ್ಪನೆಳೆಯೊಳಂದಾತನಿಂದೀತನಿಂಪೇಳ್ವೆಡೆಮತ್ತಿಲ್ಲಾ ರುಮೆಂಬಂತೆಕದಪನಮಿತಂದಂಡನಾಧತ್ರಿಣೇತ್ರಂ|| ಮಡಗಿದತಂ
ಬ್ರಶಾಸನಮದೊ ದೆಡಗೆತ್ತಿದಕಲ್ಲಶಾಸನಂನುಡಿವುಮಂತ್ರಿಮುಖ್ಯನವಿ.ತನೆ
- 70ಪ್ರೇಕಾವುದನೀವುದಂಕೊಡಪ್ಪಡಸಿಕ.ದವಾನನರಮೆಯ್ಪುರಿಗಳೆನರಶಾಸನಂವ:ನಂಬಡವಿನಮಿತ್ತುದಂ ಪೊಗಲ್ಪಲೋ
ಕದನಾಲಗೆತಂಬ್ರಶಾಸನಂ | ಇದಂತಂಬಲ್ಲಾಳರಾಜಾಭ್ಯುದಯ.ಜಯ
- 71ವತಿಮಂಗಳಾಚಾರವೋಮೇಣಿದು ಪ್ರಾಣಾಂಭೋನಿಧಾನಪ್ರಬಳಲಹರಿಕ.ಪೂರನಿಗೊರ್ಪವೋಮತ್ತಿದ ಹಕ್ಷೋ
ತ್ಕಷ=ವಷಾಂಬುದನಿನದಮೋಪೇಳೆಂಬಿನಂಭೋಜನೋತ್ಸಾಹದಿನೊಪ್ಪು
- 72ತ್ತಿಪ್ಪುದೋಗಂತಮಿತನಮನೆಯೊಳವಿದ್ರಕೋಟಪ್ರಖೋಷಂ || ವೊಳಿಡಿಯಮೇಲೆವಾದುಫಲವಾದವೊಲಾದುದು
ತೀವಿನಿಂದಪೆಗ್ಗೆಪ್ರೇವೊಪೆಯಲ್ಲದೆಂದೆನಿಸಬೆಳ್ಳುಲದ್ದಿನವೀನ
- 73ಸ್ಯಪ್ಪಿಕಣ್ಡೆಅದುದು ದಂಡನಾಯಕಶಿಖಾಮಣಿಯುಪ್ಪಮಿತಂಸಮುದ್ರವಿಾತೆನೆನಿಸಂದದಿಂಗದಾಗಿ ನೊಳುನೆಪೆಕಟ್ಟು
ದಂತಟಾಕಮಂ || ಅವ್ಯತಮರೀಚಿನಿಟ್ಟದಕಿಲಿಟ್ಟುದಾಲೋ
- 74ಕದಕಣ್ಣು ಪುಂಣ್ಯಪುಂಜಮೆನೆಲಿಸಿತ್ತು ಯಾದವಸ್ಯಪೇಂದ್ರನ ಕೀರ್ತ್ತಿಯಚಿತ್ತುರಾಶಿಯಂನಿಮಿದುರ್ದೆನಿಪ್ಪ ವೋಲವಿ:ತ
ನೊಪ್ಪಿರೆವಾಡಿಸಿದಂಬೆಡಂಗುಪೆತ್ತಮೃತಸಮುದ್ರದೊಳುಮುಖವೆ.ವೆತ್ತ
- 75ವ್ಯತೇಶ್ವರದಿನ್ಯಗೇಹಮಂ || ಅನ್ಯತಸಮುದ್ರಮದ್ರಿಮಧನಕ್ಕಗಿದಿಲ್ಲಿಗೆವಂದುದಿಂಬುವೆತ್ತಮರನದೀ. .ತೊಳಲಲಾಳಿದ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿತ್ತುಧಾತ್ರಿಗಭ.ಮನೆಲೆದಪ್ಪಿನಿಲ್ಲುಡೆನೆಧನ್ಯುದನೆ

- 76 ಮೈಗೆನೆಮ್ಮವನಾಯ್ತು ಸಂದಮೃತಸಮುದ್ರಮೆಂಬಪರಿಪೂರ್ಣ ತಟಾಕಮನೆಂತುಬಣ್ಣಿಪೆಂ || ಒದವಿವೊದಳ್ದುನೀ
ಱ್ಫಳಸಂಕುಳದಿಂದೆಸದಿದ್ದ ಪೌರಿಜಾತದತಳಗೊಂಬಿನನೆಮೆಜಿಡಿಪ್ಪಮೃತೇಶ್ಯ
- 77 ರದಂಡನಾಥನಗ್ಗದಸಹಜಾತರೊಳೆಬುಧಜನಸ್ತು ತರಲ್ಲದಂರಸಮಸ್ತು ಸಮದಮನೆಸಲ್ವು ದಾರಪೆಗೊಂಡೊಡವಾ
ಪೆಸರುತ್ತಗೋತ್ತರಂ || ಕಲಿದೇವಂದೇವನಾತನುಡಿದನೆತೊಡಳಲ್ಲಾ
- 78 ತನೊಲ್ದಿತ್ತನೆನಿಶ್ಚಲಮಾತಂಕಾದನೇದೇವರಬರವಳವಿಂದಾತನಿಂತಾನ್ತನೇವಾವ್ಯಲಮಿಲ್ಲ ತಂಚಲಂವಾಡಿದನೆಬಿಡಿ
ಗಮಿಂಬಿಲ್ಲಮತ್ತಾತನಂಭೂತಳದೊಳೆಪೋಲ್ವಾತನಾಬಾರ್ಪಮಿತನೆವಡೆ
- 79 ದಂತಂಮನಂಪುಂಜ್ಯುಪುಂಜಂ || ಸಮನೆನಲಾತನೊಳೆಸಮನದಾರ್ಚಲಮೇತನಗಲ್ಲದಿಲ್ಲಚಾಗಮೆತನಗಲ್ಲದಿಲ್ಲಲಿತಾಕೈ
ತಿಯೇತನಗಲ್ಲದಿಲ್ಲಭೋಗವೆತನಗಲ್ಲದಿಲ್ಲೆ ಸೆವವಾನ್ತನವೇ |
- 80 ತನಗಲ್ಲದಿಲ್ಲಸತ್ಯಮೆತನಗಲ್ಲದಿಲ್ಲಪಿರ್ಗೇಂಕಲಿಗಂಭುವನೈಕಸೇವ್ಯನೋ || ಕ || ಪಲದೊಳೆಭಿವಾನದೊಳೆಸತ್ಕುಲದೊ
ಳೆಸತ್ಯದೊಳುದಾರದೊಳೆಪರಹಿತದೊಳೆಕಲಿಯಣ್ಣದೆನೆಗಟ್ಟ
- 81 ಪುಂಕಲಿಯಂಣ್ಣಂಲೋಕದೊಳೆಕೈತಯುಗಚರಿತಂ || ಧಾರದೊಳೆಭೀಮನತಂನುನೂರ್ಜ್ಜಿತನಯೋಪಾಯಂಗಳೊ
ಳೆರೇವತೀಶ್ಯರನಾಖ್ಯಾನದತಮ್ಮನಗ್ರಜಮನಸ್ಸಂತೋಷಲಕ್ಷ್ಮೀಪರಂಪರೆ
- 82 ಯೋಳೆರಾಮನತಂಮನೀಯಮಿತದಂಡೇಶಂಗೆತಂಮಂಕುಲಾಭರಣಂ ಶ್ರೀವದನಾಬ್ಜ ಭಾನುಮಸಣಯ್ಯಂಮಂತ್ರಿವಿದ್ಯಾ
ಧರಂ | ಶಿವಪಾದಶೇಖರಂದಾನವಿನೋದಂಸತ್ಯವಾಕೈನಭಿಮಾನಧನಂಭು
- 83 ವನಹಿತಂಕಟಕಕ್ಕೊಪ್ಪುವನಂಣ್ಣನಪಟ್ಟವರ್ಧನಂಮಸಣಯ್ಯಂ||ವೃ|| ಬಸವಂದಂಡೇಶಚೂಡಂಮಣಿರಣಧವಳಂಗಂಡ
ಭೇರಂಡನೊಲ್ದಿತ್ತಿ ಸಿಬಂದಂಗಂತುನಿಂದಂಗಗಿದುಕರಣಮೆಂದಂಗೆಭೂಚಕ್ರ
- 84 ದೊಳೆವಾನಸರೂಪಿಂದಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಮಣಿ ನೃಪಕಚಿವಾಕಾರದಿಂದಿದ್ದ ಕಳಪ್ಪಾನ್ತಸಮುದ್ಯದ್ವಿಹ್ನಿನೆಂ ದಮಿತನಣು
ಗನಾಗಿದ್ದವಿದ್ಯಾಧರೇಂದ್ರಂ || ಕಳದೊಳೆಕಟ್ಟಂಕದೊಳೆಬಂದಡಸಿದಬಯಲೊ
- 85 ಲೆಭಾಸೆಯೋಳೆಕೋಟಿಯೋಳೆದೋರ್ವ್ಯಳದೊಳೆತಳಾಂಕೆಯೋಳೆಕೈದೆಗೆಯದಭರದೊಳೆ ಪೂಣೈಯೋಳೆನಚ್ಚಿ ನಾ
ಳೆಮಾಬ್ಬಳದೊಳೆಕಣ್ಣುಳ್ಳು ವಾಳೆಪೊಯ್ಸಳನಕಟಕದೊಳಾನೆಸಂದಗ್ಗದಾ
- 86 ಳಗ್ಗ ಳದಾಳೆಬಲ್ಲ ಳದೇವಂಗಮಿತನಬಸವಂದಂಡನಾಥತ್ರಿಣೇತ್ರಂ || ಎಸೆವೀಬಲ್ಲ ಳದೇವಂಗಮಿತನೆಬಲದೊಳೆತೋ
ಳೆ ಸಂದಿದ್ದಕೊಬ್ಬಾಳೆಬಸವಂಬಲ್ಲ ಳನಾಸ್ಥಯಿಕೆಗಮಿತನೆದೀಪಂಪ್ರದೀಪ
- 87 ಕೈತೇಜಂಬಸವಂಬಲ್ಲ ಳರಾಜ್ಯಕ್ಕಮಿತನೆಮುಖಮಂತಾಮುಖಶ್ರೀಗೆನೇತ್ರಂ ಬಸವಮುಖ್ಯಪ್ರಭಾವಕ್ಕವರನೆಮತ್ತಾ
ರುವಂಪೇಳಲುಂಟೇ || ಕ || ಮೂವರುಮನುಜಾತರಿನೈರಾವತವಿಂದ
- 88 ಮೃತಕಿರಣನಿಂಕೌಸ್ತುಭದಿಂದೇವಾವನಿಜಮೆಸೆವವೋಲೀವಸುಧಾತಳದೊಳೆಸೆವನಮಿತಜೆಮೂಪಂ || ಸ್ವಸ್ತಿ ಸವಸ್ತುಭು
ವನರಾಜರಾಜಿವಿರಾಜಿತಚೂಡಂಮಣಿಮಾರೀ
- 89 ಚಿಮಂಜರೀರಂಜಿತಚಳನನಳನಶ್ರೀಮದಮೃತೇಶ್ಯರದೇವಲಬ್ಧವರಪ್ರಸಾದನುಂ | ಅನವರತಪಾತ್ರದಾನವಿನೋದನುಂ |
ಯಾದವಾನ್ವಯಗಗನಗಭಸ್ತಿಮಾಳಿನಿಶ್ಯಂಕಪ್ರತಾಪಚಕ್ರವ
- 90 ತ್ರಿವೀರಬಲ್ಲ ಳದೇವರಾಜ್ಯಾಭ್ಯುದಯಕರಣಕಾರಣನುಂ | ವಿಜಯಗೋಮಿನೀಮಂಗಳಾಯತನರತ್ನ ತೋರಣನುಂ |
ಚತುರ್ಥಕುಳಕುಮುದಿನೀಶ್ವರಚ್ಚಂದ್ರಚಂದ್ರಿಕೋಪವಾನಮಾ
- 91 ನಾನೂನಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಂಪೂರ್ಣಸುಗ್ಗಾಂಬಿಕಾಗರ್ಭದುಗ್ಧಾಣ್ಣವಪಾರಿಜಾತನುಂಸೌಂದರ್ಯವಿಜಿತಚೇತೋ
ಜಾತನುಂವೀರವೈರಿಧಾರಿಣೀನಾಥಕಸ್ಯಶ್ಯರಥಪದಾತಿಸಂಘಾತನಿಗರ್ಘ್ಯತಪ
- 92 ಟಿಷ್ಣನಿಷ್ಠುರಕೈಪಾಣಕುಳಕದಂಡಮಂಡಿತಭಾಜಾಮಂಡಳನುಂವೀರಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಸಾದನೋಪಚಿತಕರ್ಣಕುಂಡಳನುಂ |
ಸನ್ನಿವಿಗ್ರಹಯಾನಾಸನಸಂಶ್ರಯದ್ವೈದೀಭಾವಭಾವಿತಪ್ರಯೋ

- 93 ಗನಿವುಣಮಂತ್ರಿಮಂಡಳನಿತ್ಯಾವಳೋಕರತ್ನದರ್ಪಣನುಂ | ಪರಿವಾರನಿವಹಚಿತ್ತಸಂತರ್ಪಣನುಂ | ವಿದ್ಯುದ್ಧಂಡ
ನರ್ತ್ನನಾನುಸಾರಿಸ್ವೈರಚಾರಶೂಕಳತುರಂಗಮಾರೂಢಪ್ರಾಡದಂಡಾಂ
- 94 ಕಶಬ್ದಶಿಕ್ಷೋಪಜಾತರೇವರೇಖಾವಿಳಾಸವತ್ಸರಾಜನುಂ | ಶಸ್ತ್ರಶ್ರಮಾಚಾರ್ಯಭಾರದ್ವಾಜನುಂ | ಕಲಿದೇವಮಸಣಿ
ದೇವಬಸವರಾಜಪ್ರಸಿದ್ಧಸೋದರತ್ರಿತಯಶಾಖಾನುಬಂಧಬಂ
- 95 ಧುಜನಫಲಪ್ರದಾಯಕಕಲ್ಪವಿಕ್ಷುನುಂ | ಶರಣಾಗತಮಂಡಳಕರಕ್ಷಾದಕ್ಷನುಂ | ಸತ್ಯತ್ಯಾಗವಿಕ್ರಮಕ್ರೀಡಾನವೀನರಾ
ಧೇಯನುಂ | ಶೌಚಗಾಂಗೇಯನುಂ | ಸ್ವಾಮಿದ್ರೋಹವೋಹಾನ್ಢ
- 96 ಕಾರಸಂಹಾರಸಹಕ್ರಕಿರಣನುಂ | ಯಾದವಕಟಕರತ್ನಾಭರಣನುಂ | ದಂಡನಾಥಮೌಳಿಮೂಣಿಕೃನುಂ | ದಂಡನಾಥ
ಕುಸುಮಕೋದಂಡನುಂ | ದಂಡನಾಥಗಂಡವೂರ್ತಂಡನುಂ | ದಂಡನಾಥದಿಕ್ಕುಂಡ
- 97 ರನುಂ(ಂ) | ಮುದ್ದಂಡದಂಡನಾಥಕೋಳಾಹಳನುಂ | ವಾಚಾಳದಂಡನಾಥಹಾಳಾಹಳನುಂ | ಚೋಳದಂಡನಾಥಕಾಳ
ರಾಕ್ಷಸನುಂ | ಮಾಳವದಂಡನಾಥಮದನತ್ರಿಣೇತ್ರನುಂ | ಗೂರ್ಜ್ಜರದಂಡನಾಥಗಿರಿವ
- 98 ಜ್ರದಂಡನುಂ | ರಾಯದಂಡನಾಥಗಂಡಭೇರಾಂಡನುಂ | ಚೋಳಬಾಳಕಾಹಂಸತಿಳಕನುಂ | ಕೇರಳನಿತಂಬನೀತಾರಹಾ
ರನುಂ | ಮಾಳವಮಾನಿನೀಮನೋರಂಜನನುಂ | ಕರ್ಣಾಟಕಾಮಿನೀಕರ್ಣಾಭರಣನುಂ | ಪ್ರಧಾನ
- 99 ಜಂಗಮಕೇಡಾರನುಂ | ಸಕಳಜನಾಧಾರನುಮನಿಸಿಮಹಿಮೆಗಾಸ್ಪದಮಾದಮೃತೇಶ್ವರದಂಡನಾಯಕಂಕಗ್ನಿಯವೃತ್ತಿ
ಯೋಳಗಣವೃತಸಮುದ್ರದೋಳಶ್ರೀಮದಮೃತೇಶ್ವರದೇವರಂ
- 100 ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಾಡಿಸಕವರ್ಷಂ ೧೧೧೧ನೆಯಪಿಂಗಳಸಂವತ್ಸರದಪುಷ್ಯಬಹುಳನಪ್ತವಿಸೋಮವಾರದುತ್ತರಾಯ
ಣಸಂಕ್ರಮಣದಂದುಶ್ರೀಮದುವಜ್ರೇಶ್ವರದೇವರಸಂನಿಧಾನದೋಳ
- 101 ಪಾದವೂಜಾಪುರಸ್ಸರಂಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರತಾಪಚಕ್ರವರ್ತಿವೀರಬಲ್ಲಾಳದೇವರಶ್ರೀಹಸ್ತದಿಂಧಾರಾವ್ರೇವ್ವಕಂಪಡೆದುತಂನ
ಮಾಡಿಸಿದಮೃತೇಶ್ವರದೇವರಅಂಗಭೋಗರಂಗಭೋಗಕ್ಕುಂ | ಚೈತ್ರ
- 102 ಪವಿತ್ರಾರೋಪಣಕ್ಕುಂ | ದೇವರವೂಜಾರಿಗವರಿಚಾರಕರ್ಗುಂ | ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಹಾರದಾನಕ್ಕುಂ | ಖಂಡಸ್ಥಿತಜೀ
ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕುಂ ವಾಗಿಆಸಂದಿನಾಡೋಳಗಣಗ್ರಹಾರಹುಣಿಸಯಕಟ್ಟವಂಸ
- 103 ವರ್ಷನಮಸ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದತ್ತಿ | ಹಾದಿಯಕೆಪೆಯನಾಗಗೌಡನುಂಕಗ್ನಿಯಭಾಗೆಯಪ್ರಭುಗಾವ್ರಂಢುಗಳ್ ಪ್ರಮಾ
ಖವಾಗಿಆಭಾಗೆಯಗಂಗವುರವಂಕರ್ವನಮಸ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟ
- 104 ದತ್ತಿ | ಕೂಟನಮಡುವಿನಕೇತಗವುಡನೆಟಕಗೌಡಮಾಳಗೌಡನಿನ್ನೀಮೂವರಾಂತಮಹೋದೋಳಗೆಅಮೃತೇಶ್ವ
ರದೇವರ್ಗ್ಗದೇವತಾಲಯಕ್ಕುಂ ಪುರಮಂಕಟ್ಟಲಂಚಂದ್ರತಾರಂಬರಂ
- 105 ಸಲ್ಯನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಭೂಮಿ | ಮತ್ತವಾಹೋದೋಳಗೆವುರದಿಂಮೂಡಲುಂತೆಕಲುಂಗನಗಳೆಗದ್ದೆ ಮತ್ತರೊಂದು |
ತೋಟಮತ್ತರೊಂದು | ಅನುಮತ್ತರೆರಡಂಕೊಟ್ಟದತ್ತಿ | ಹಾದಿಯಕೆ
- 106 ಪೆಯಪ್ರಭುನಾಗಗವ್ರಂಢಂತೆನಹೋದೋಳಗೆವುರದವಡುವಣವಿಜಯಮನಮನಣಗವುಡನೆಕೆಪೆಯಕೆಳಗೆ ಗದ್ದೆ ಮ
ತ್ತರೊಂದಂಕೊಟ್ಟದತ್ತಿ | ಅಮೃತಸಮುದ್ರದಮೂಡಣ
- 107 ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿನಾಗಗೌಡಮುಖ್ಯವಾಗಿಬಾಚಲೇಶ್ವರದವಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಮಹದೇವನಟ್ಟಿಯರಾಂತಮಗೌಡಿಕೆಯನೇಱಿ
ಲಕೆಪೆಯಚಿಣ್ಣವಗಟ್ಟದಕೆಪಿಯಕೆಳಗೆಗಂಗನ
- 108 ಗಳೆಯಲುಗದ್ದೆ ಮತ್ತರೊಂದಂಕೊಟ್ಟದತ್ತಿ | ಅಮೃತಸಮುದ್ರದವಡುವಣಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ || ಕ || ಅಯ್ಯಣವಾಡಿಯೊ
ಳಂಕಡುರಯ್ಯಂಜಗದೋಳಗೆಕೊಟ್ಟಕುಣಿವಿಗ್ರಾಮ
- 109 ಕ್ಷಯ್ಯನೇನಿಸಿದ್ಧನಾರಾದ್ರಯ್ಯಂಗಂಮಂತ್ರಿಜಕ್ಕನಾತ್ಮಜನಾದಂ || ವ || ಆಹೆಗ್ಗಡೆಜಕ್ಕಯ್ಯನಮೃತೇಶ್ವರದಂಡನಾ
ಯಕರಬೆಸದಿಂದಮೃತೇಶ್ವರದೇವರಭವನಮಂನತಿಚೆಲ್ವನಾಗಿಮಾ

- 110 ಡಿಸಿಡೆಯಮೃತೇಶ್ವರದಂಡನಾಯಕರುಮೊಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟಗದ್ದೆ ಗಂಗನಗಳೆಯಲು ಕಂಬಹಂನರಡು | ಮತ್ತಂದವನಿಗ
ಗ್ಗೆ ಗಂಗನಗಳೆಯಲು ಕಂಬವಟುವತ್ತು | ಮತ್ತಂದೇವರನೈವೇ
- 111 ದ್ಯುಕ್ಕೆ ಗದ್ದೆ ಗಂಗನಗಳೆಯಲು ಕಂಬನಾಲ್ವತ್ತು ಅಂತು ಮತ್ತರೊಂದು ಕಂಬಹಂನರಡಂಕೊಟ್ಟದತ್ತಿ | ಅಮೃತೇಶ್ವರದೇ
ವಗ್ಗೆ ದೋರಸಮುದ್ರದಭತ್ತವಸರದಂಗಡಿಯಸಮಸ್ತನಕ
- 112 ರಂಗಳುಂಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುಂಮೇಶ್ವರದಂಗಡಿ | ಬೊಮ್ಮಲದೇವಿಯರಂಗಡಿ | ಕೇತಲದೇವಿಯರಂಗಡಿ | ಚಂದ್ರನಾ
ಳಯಾಣ್ಣನಂಗಡಿ | ಬೊಪ್ಪದೇವನಬಸದಿಯಂಗಡಿ | ಬೆಲಾಹೂರಂಗಡಿ | ಪ್ರತ್ಯೇಕ
- 113 ಪ್ರತ್ಯೇಕಸೆಡೆ ಅರವನವೊಂದು | ಚೈತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಗವೊಂದು | ಪವಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಗವೊಂದು || ವೃ || ಪ್ರಿಯಾದಿಂದಿಂತಿದನೆಯ್ದ
ಕಾವನುನುಜಂಗಾಯುಂಜಯಶ್ರೀಯುಮಕ್ಕೆಯಿ
- 114 ದಂಕಾಯದೇಕಾಯ್ವಿ ಪಾಪಿಗೇಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಂಗಳೊಳು ವಾರಣಾಶಿಯೊಳೆ ಕ್ಷೋಟಮಾನೀಂದ್ರರಂ ಕವಿಲೆಯಂವೇದಾಡ್ಯ
ರಂಕೊಂನುದೊಂದಯಶಂವೊದ್ದು ಗಂವೆನುದು ಸಂಘಿದಪುವೀಶ್ಯ
- 115 ಲಾಕ್ಷರಂಧಾತ್ರಿಯೊಳು | ಸ್ವದತ್ತಾಂಪರದತ್ತಾಂವಾಯೋಹರೇತಿವನುಂಧರಾ | ಷಷ್ಟಿವರ್ಷವಸಹಸ್ರಾಣಿವಿಷ್ಣು
ಯಾಂಜಾಯತೇಕ್ರಿಮಿಃ | ಉದ್ದಂಡಕವಿಭಾಳನೆತ್ತಂಸುಕವಿ
- 116 ಜನಮಿತ್ರಂಜನ್ನಯ್ಯನಕವಿತೆ | ಸರಸ್ವತೀಕರ್ಣಾಪತ್ರಂಕಮಾನೀಯಾಗಾತ್ರಂಲೋಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿಯಮಹದೇವಣ್ಣಂಗಳಶಿ
ಷ್ಯನಾಕಂಣ್ಣನಬರಪ | ಬಿರದಕಂಡರಣೆಕಾಟ
- 117 ಕೋಳಾಹಳಂರೂವಾರಿಮಾಲ್ಗೋಜನಕಂಡರಣೆ || ಮಂಗಳಮಹಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ || ಕಗ್ಗಿಯವೃತ್ತಿಯಸಾವಂತವೂಳಗೌಡ
ನಿಂಕಿಠಿಯಬಂಮಗಾವುಂಡಂಗೆ | ವೃ |
- 118 ನಿರಾಪಮದಾನಿಬಂಮಗವುಡಂಗವನಂಗನೇವೂಕಗೌಡಿಗೀಹರಿಹರನಬ್ಜಶಂಭವರಾ ಪುಟ್ಟವವೂರ್ಗದವುಟ್ಟದಸ್ಪುತ
ವ್ವರನಿಧಿಕೇತಗೌಡನೆಪಿಯಂಗವುಂಡನುವೂ
- 119 ಳಗೌಡರಾದರದೊಳೆ ಕೊಟ್ಟರೊಪ್ಪುವಮೃತೇಶ್ವರಕ್ಕತಿಸೇವ್ಯಭೂಮಿಯಾಂ || ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯಬ್ರಹ್ಮಣಗ್ಗೆ ಗಂಗವು
ರದಕೆಪಿಯಕೆಳಗೆಗದ್ದೆ | ಗಣಪತಿಭಟ್ಟಉಪೇಂ
- 120 ದ್ರಭಟ್ಟಕುದುರೆಯಪ್ಪಯ್ಯ || ಬಮ್ಮಯ್ಯ | ಕೂಚಯ್ಯ | ನಾಗದೇವಭಟ್ಟ | ದಾಡಿಗಯಪ್ಪಯ್ಯ | ನಾಂಣನಾ
ಗದೇವ | ಹರಿಹರಪೆದ್ದಿ | ಯಿನ್ನಿನಿಬಗ್ಗೆಂಮತ್ತರೊಂದು ಕಂಬಹತ್ತು | ಅಮೃತಸಮುದ್ರದಲ
- 121 ಪ್ಪಯ್ಯಂಗೆ ಕಂಬಹತ್ತು

46

ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳತೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿರುವ ೧ನೇ ವಿರಕಲ್ಲು.

ಪ್ರಮಾಣ 3' x 2' 9".

1 ಭಾವಸಂವತ್ಸರದ ಆಶ್ಯಯುಜನು ೧೦ ಸೋ | ದೋರಸಮುದ್ರದ ಬೀಡಿನೊ

2 ಳಗೆಯಿಟ್ಟಗೆಯಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಣದಬಸವೆಯದಂಣ್ಣಾ

3 ಯಕರನುಗಅಮಿತಿಯದಂಣ್ಣಾ ಯಕನುಗುಜ್ಜರರ

4 ಕೂಡೆಹೊಯ್ಯಾಡಿದೇವಲೋಕಕೆಸಂದನು ||